

A DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO (1972) E OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE GLOBAL

Juliane Souza Costa¹
Rutengledson Alves Silva²
Maria Stael Pifano³

¹Especialização em Engenharia – Sustentabilidade Pública Municipal – Universidade Federal de Juiz de Fora, juliane.souza@estudante.ufjf.br

²Especialização em Engenharia – Sustentabilidade Pública Municipal – Universidade Federal de Juiz de Fora, rutengledson.alves@estudante.ufjf.br

³Especialização em Engenharia – Sustentabilidade Pública Municipal – Universidade Federal de Juiz de Fora, mariastael.pifano@estudante.ufjf.br

DOI:10.5281/zenodo.16945294

Resumo

Em Estocolmo, no ano de 1972 realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, um marco histórico na Governança Ambiental. Na declaração menciona que o homem não depende somente do meio ambiente, mas é sob sua responsabilidade moldá-lo. Essa visão sustentou a ideia de responsabilidade compartilhada entre cidadãos, empresas e governos, assim como a necessidade de Cooperação Internacional. O presente trabalho tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão de literatura, os princípios e impactos da Declaração de Estocolmo (1972) no cenário atual da Governança Ambiental. No desenvolvimento deste trabalho buscou-se a pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva de caráter qualitativo a qual realiza tentando explicar um problema. A análise dos relatórios internacionais demonstrou que os princípios estabelecidos pela Declaração de Estocolmo ainda enfrentam muitos desafios. Em 2022, um estudo publicado pela Oxfam revelou que os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por cerca de 50% das emissões globais, enquanto os 50% mais pobres emitem apenas 10%. A Declaração de Estocolmo domina nas agendas atuais, considera-se um documento visionário que reconheceu fatos importantes como a interdependência entre meio ambiente, desenvolvimento e justiça social, porém as respostas internacionais têm sido abaixo das expectativas.

Palavras-Chaves: Cooperação Internacional; Governança Ambiental; Meio Ambiente.

1. INTRODUÇÃO

Em Estocolmo, no ano de 1972 realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, um marco histórico na Governança Ambiental. O mundo passou a reconhecer os problemas ambientais como problema coletivo voltado ao desenvolvimento social e econômico. A declaração de Estocolmo foi um documento resultante, onde estabeleceu princípios fundamentais, como o direito de todos a um meio ambiente saudável e o dever comum de preservá-lo. O presente trabalho tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão de literatura, os princípios e impactos da Declaração de Estocolmo (1972) no cenário atual da governança ambiental.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A Responsabilidade pelo Meio Ambiente

Na declaração menciona que o homem não depende somente do meio ambiente, mas é sob sua responsabilidade moldá-lo. Essa visão sustentou a ideia de responsabilidade compartilhada entre cidadãos, empresas e governos, assim como a necessidade de cooperação internacional. A partir dessa visão de responsabilidade compartilhada, foram firmados vários acordos multilaterais e tratados, como o Protocolo de Montreal (1987), que teve sucesso no combate as CFCs responsáveis pela destruição da camada de ozônio, e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992). Essas iniciativas tiveram avanços pontuais, porém teve efetividade desigual, ainda há crescentes emissões de gases do efeito estufa globalmente, resultando que os compromissos assumidos não são totalmente eficazes.

2.2 Pobreza e Desenvolvimento

Nos países em desenvolvimento, há muitos problemas ambientais que são derivados do subdesenvolvimento, isso foi reconhecido pela Declaração de Estocolmo (1972), que ressaltou a importância de ter assistência financeira e tecnológica para poder ter o desenvolvimento sustentável. Há uma limitação em relação ao apoio vindo dos países industrializados, muitos países em desenvolvimento encontram desafios para alcançar o crescimento econômico, por causa que tem que priorizar a conservação ambiental, e muitos trabalham com atividades extrativistas e poluentes. Acordo de Paris (2015) criou o Fundo Verde para o Clima, mas sua implementação e financiamento tem enfrentado impedimentos de natureza política.

2.3 Exploração Ambiental e Humana

O Colonialismo foi uma das formas de exploração condenada pela declaração, porém ainda manteve por décadas o modelo de desenvolvimento predominante manteve a lógica extrativista e exploratória. Vários países usam e procuram por commodities agrícolas, minerais e combustíveis fósseis, principalmente nas regiões como a América Latina, África e Sudeste Asiático, e o uso intensivo no meio ambiente tem causado pressões ambientais e sociais. A exploração afeta comunidades locais e povos indígenas que enfrentam deslocamentos forçados, poluição e degradação de seus territórios (ONU, 1972).

2.4 O Impacto das Atividades Econômicas no Meio Ambiente

Foi declarado que o crescimento econômico sem controle causa impactos ambientais e danos irreparáveis ao meio ambiente. As crises Ambientais resultaram-se da intensificação da industrialização, da agropecuária em larga escala e do consumo de combustíveis fósseis, causou as mudanças climáticas e a perda acelerada da biodiversidade. Na agenda internacional, a economia verde e a transição energética tornaram-se temas centrais, com avanços nas iniciativas como o mercado de carbono e as metas de energia renovável, mas ainda insuficientes diante da velocidade das mudanças ambientais (ONU, 1972).

2. METODOLOGIA

No desenvolvimento deste trabalho buscou-se a pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva de caráter qualitativo a qual realiza tentando explicar um problema, utilizando o conhecimento disponível por meio das teorias publicadas em revistas científicas, livros ou obras congêneres. Na pesquisa bibliográfica pesquisou-se o conhecimento disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição para auxiliar a identificar ou justificar o foco do estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Análise dos relatórios internacionais demonstrou que os princípios estabelecidos pela Declaração de Estocolmo ainda enfrentam muitos desafios. O mundo está a caminho de um aumento de temperatura entre 2,5°C e 2,9°C até o final do século (caso não seja possível manter os compromissos climáticos), porém as emissões globais de CO₂ atingiram 37,4 bilhões de toneladas em 2023, o maior nível já registrado, Tal avanço reflete, sobretudo, a dependência

persistente de fontes fósseis de energia, a expansão de atividades industriais intensivas em carbono e a insuficiência de políticas públicas eficazes em escala global.

A tendência ascendente das emissões de CO₂ no período de 2010 a 2023 demonstra a lacuna existente entre os discursos internacionais sobre sustentabilidade e as ações concretas de mitigação. (Figura 1) (Global Carbon Project, 2023).

Figura 1 – Evolução das emissões globais (em bilhões de toneladas) de CO₂ entre 2010 e 2023. Fonte: Global Carbon Project, 2023.

Em 2019, foi prometido um financiamento climático dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Em 2020, atingiu 83,3 bilhões de dólares, abaixo da meta de 100 bilhões anuais. O Acordo de Paris criou o Fundo Verde para o Clima, mas enfrentou baixa execução orçamentária e obstáculos políticos (Figura 2). Isso evidencia como a responsabilidade pelas emissões globais de gases de efeito estufa está fortemente concentrada entre os países de alta renda, ressaltando a importância da justiça climática e da responsabilização diferenciada no enfrentamento da crise ambiental.

Figura 2 – Distribuição das emissões globais de gases de efeito estufa por faixa de renda. Fonte: Oxfam, 2022.

A perda da biodiversidade está crescendo, houve uma queda média de 69% nas populações globais de vertebrados entre 1970 e 2018, relatou o Relatório Planeta Vivo 2022, da WWF. Em relação as Regiões da América Latina, apresentaram uma redução de 94% nas populações de animais silvestres, isso pode ser devido à expansão agropecuária, mineração e desmatamento. Tais dados evidenciam a urgência de políticas públicas integradas que conciliem desenvolvimento econômico com conservação ambiental, reforçando a importância de uma governança ambiental global que priorize os ecossistemas e as populações mais vulneráveis.

Tabela 1 – Avanços e desafios ambientais nas últimas cinco décadas.

Área de Impacto	Avanços alcançados	Desafios persistentes
Governança ambiental	Acordos como o Protocolo de Montreal e Acordo de Paris	Compromissos ainda não plenamente cumpridos
Financiamento climático	Criação do Fundo Verde para o Clima	Falta de repasses efetivos e compromissos frágeis
Pobreza e meio ambiente	Inclusão do desenvolvimento sustentável na agenda global	Limitações tecnológicas e financeiras nos países pobres
Justiça ambiental	Reconhecimento de direitos das populações afetadas	Continuação da exploração de comunidades tradicionais
Biodiversidade	Programas de preservação e conservação	Aceleração da perda de espécies e habitats

Fontes: ONU (1972), WWF (2022), OCDE (2022), Oxfam (2022).

Em 2022, um estudo publicado pela Oxfam revelou que os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por cerca de 50% das emissões globais, enquanto os 50% mais pobres emitem apenas 10%. É perceptível que a desigualdade social e ambiental está interligada, mostrando a injustiça ambiental mencionada na Declaração de Estocolmo, onde as populações mais vulneráveis sofrem mais com os efeitos das mudanças climáticas, apesar de contribuírem menos para o problema.

É evidente que a Declaração de Estocolmo (1972) representou um avanço por ter proporcionado responsabilidade compartilhada pela proteção ambiental, e reconheceu a interdependência entre meio ambiente, desenvolvimento e justiça social. Essa declaração orienta os marcos normativos e políticos da Governança Ambiental Global. É importante compreender seus princípios e os entraves à sua implementação efetiva, isso permite refletir sobre os limites e possibilidades das políticas ambientais contemporâneas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Declaração de Estocolmo domina nas agendas atuais, considera-se um documento visionário que reconheceu fatos importantes como a interdependência entre meio ambiente, desenvolvimento e justiça social, porém as respostas internacionais têm sido abaixo das expectativas.

Apesar dos avanços institucionais e tecnológicos, ainda existem degradação e desigualdade, sendo assim, a luta continua por responsabilidade, solidariedade e ação conjunta. Cuidar do meio ambiente não é somente uma opção, mas uma necessidade para garantir a dignidade humana e a justiça social em todo o mundo.

Para combater as desigualdades na emissão de poluentes, é fundamental fortalecer os mecanismos de cooperação internacional, ampliar a participação da sociedade civil e promover uma redistribuição efetiva das responsabilidades ambientais entre países, empresas e indivíduos.

REFERÊNCIAS

CONFERÊNCIA DAS PARTES. Acordo de Paris: tratado internacional sobre mudanças climáticas. Paris: UNFCCC, 2015.

GLOBAL CARBON PROJECT. Global Carbon Budget 2023. [S.l.]: Global Carbon Project, 2023.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. Climate Finance Provided and Mobilised by Developed Countries in 2016–2020. Paris: OECD Publishing, 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – **1972 (Declaração de Estocolmo)**. Estocolmo, 1972.

OXFAM INTERNATIONAL. Relatório “Desigualdade Climática”. Oxford: Oxfam, 2022.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio. Montreal: **PNUMA**, 1987.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME – UNEP. Emissions Gap Report 2023. Nairobi: UNEP, 2023.

WWF – WORLD WIDE FUND FOR NATURE. Relatório Planeta Vivo 2022. Brasília: WWF Brasil, 2022.